

ASOS JOURNAL

The Journal of Academic Social Science

Akademik Sosyal Arařtırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s. 471-479

Yayın Geliř Tarihi / Article Arrival Date
11.03.2016

Yayınlanma Tarihi / The Published Date
30.06.2016

Arř. Gör. Dilber ZEYTİNKAYA

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü
dilber.zeytinkaya@marmara.edu.tr

LA PROBLÉMATIQUE DE L'ÉCRITURE DANS

L'AMOUR, LA FANTASIA

Résumé

Dans le cadre de cet article, l'objectif est de déterminer la problématique de l'écriture dans *L'amour, La Fantasia* d'Assia Djébar. L'écriture ouvre un nouvel horizon et permet de lier les gens. Djébar dénonce la discrimination, la révolte dans la langue du colonisateur car cette langue est considérée comme une seule moyenne de libération. L'écriture ressuscite et ranime la voix. Il n'existe pas de liberté sans écriture.

La lettre est le protagoniste et l'écriture est considérée comme la seule moyenne de s'ouvrir et de s'adresser à l'autre. On écrit pour soi-même et pour autrui. Puisque le verbe est visible, la parole prend corps. Pour une femme « écrire », c'est devenir une personne. Elle est à la recherche de l'épanouissement personnel. On se pose quelques questions ainsi que "Pourquoi, comment et dans quelle langue écrire?" On a accentué le fait qu'écrire est au cœur de son œuvre *l'amour, la fantasia*.

Mots-clés : l'amour, la fantasia, Djébar, l'écriture, la langue, la libération, la lettre

THE PROBLEMATIC OF WRITING IN *FANTASIA*:

AN ALGERIAN CAVALCADE

Abstract

The aim of this article is to determine the problematic of writing in *Fantasia: An Algerian Cavalcade* of Assia Djebar. Writing opens a new horizon. Djebar denounces discrimination, the revolt in the language of the colonizer. Writing revives and rekindles the voice. On the other side, there is no freedom without writing.

The letter is the protagonist and the writing is seen as the only mean to open up and to speak to each other. By writing, she proves her identity. Thus, her existence is related to writing. We write for oneself and for others. Since the verb is visible, the word takes shape. For a woman to "write" is to become a person. She is in search of personal fulfillment. We ask a few questions as "Why, how and in what language to write?" It highlighted the fact that writing is at the heart of her work *Fantasia: An Algerian Cavalcade*.

Keywords: fantasia: an algerian cavalcade, Djebar, writing, language, liberation, letter

LA PROBLÉMATIQUE DE L'ÉCRITURE DANS *L'AMOUR, LA FANTASIA*

Cet article est centré sur l'œuvre d'Assia Djebar qui s'intitule *l'amour, la fantasia*. On l'analysera en abordant le thème "écriture" car la problématique de l'écriture occupe une place centrale dans *l'amour, la fantasia*. Par l'écriture, on va se pencher sur la problématique de la langue et de la libération. Djebar défend la libération pendant toute sa vie via ses œuvres. Il est possible de préciser que son œuvre *l'amour, la fantasia* est à la fois autobiographique et historique.

On se pose quelques questions ainsi que "Pourquoi, comment et dans quelle langue écrire?" Djebar cherche les réponses. Elle répond et prouve ses idées par le biais de son œuvre *l'amour, la fantasia*. On va essayer de commenter les exemples qui se trouvent dans l'œuvre mentionnée.

Pour une femme « écrire », c'est devenir une personne. Pour Djebar, la langue française est considérée comme la libération et l'aliénation. La libération parce que sa mère apprend la langue française et ose appeler son mari par son prénom. Elle affirme son identité grâce à la langue française. L'aliénation parce que la langue française est une langue acquise via le père et c'est la langue de colonisateur.

Dans un entretien Assia Djébar précise:

Je me suis rendu compte, à partir d'un certain moment, que le français était ma langue pour penser, pour avoir des amis, pour communiquer avec des amis, mais que, dès que l'affectivité et le désir étaient là, cette langue me devenait aphasique. Ce désert est investi des scènes de violence et de la guerre des ancêtres, de la chute des cavaliers qui sont tombés dans le combat.¹ Elle précise que la langue française désigne à la fois le désir et l'aphasie pour elle. Cette aphasie l'emmène à se cacher. Grâce à cette langue, elle communique et émet ses idées. À cause de cette langue, elle se souvient de la guerre et de la violence.

On y rencontre les traces de l'impérialisme. On sait bien que l'impérialisme est une stratégie de conquête politique. Selon Djébar, la vraie raison de l'impérialisme, c'est la recherche du pouvoir économique. On force le peuple à immigrer. En raison des milliers de morts, le peuple algérien a voulu d'être indépendant. Les femmes, les enfants, les vieillards sont opposés aux françaises. Par exemple, on permet d'aller au cours de Coran mais l'objectif est d'empêcher les gens d'aller à l'école, d'être alphabète.

On constate que le voile leur permet de sortir. C'est un signe de libération. Pour écrire, il faut sortir. Pour apprendre aussi, il faut sortir. Djébar utilise la métaphore. Elle insiste sur la libération qui viendra par l'écriture. Le verbe « sortir » désigne ici « sortir de sa coquille » qui signifie aller à l'aventure, à la découverte et elle est à la recherche de l'épanouissement personnel : « *Villes ou villages aux ruelles blanches, aux maisons aveugles. Dès le premier jour où une fillette « sort » pour apprendre l'alphabet, les voisins prennent le regard matois de ceux qui s'apitoient, dix ou quinze ans à l'avance : sur le père audacieux, sur le frère inconséquent. Le malheur fondra inmanquablement sur eux. Toute vierge savante saura écrire, écrira à coup sûr « la » lettre.* (p.11).

Il s'agit d'une hésitation par rapport à l'écriture. On a des soucis et ressent la peur quand une fille écrit car elle peut montrer sa personnalité en écrivant et elle peut élever sa voix via ses écrits. C'est pour cette raison qu'on le considère comme un danger. Un silence règne au moment où la femme tente de s'écrire. À ce propos, on envisage un retour à la non-parole, au langage muet et sourd : « *Si la jouvencelle écrit? Sa voix, en dépit du silence, circule. Un papier. Un chiffon froissé. Une main de servante, dans le noir. Un enfant au secret. Le gardien devra veiller jour et nuit. L'écrit s'envolera par le patio, sera lancé d'une terrasse. Azur soudain trop vaste. Tout est à recommencer.* » (p.11-12).

Une lettre l'incite à écrire. Il n'existe pas de liberté sans écriture. L'amour est lié à l'écriture. On sait bien que l'amour commence par la reconnaissance de l'autre. Par contre, son père empêche sa fille de lire la lettre. Vu que le français est considéré comme une langue de liberté, une femme qui parle se voit comme un péril pour eux : « *A dix-sept ans, j'entre dans l'histoire d'amour à cause d'une lettre. Un inconnu m'a écrit; par inconscience ou par audace, il l'a fait ouvertement. Le père, secoué d'une rage sans éclats, a déchiré devant moi la missive. Il ne me la donne pas à lire ; il la jette au panier.* » (p.12).

¹ <http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1701km.html>

La correspondance se fait en français. Il est également possible de préciser que le français est une langue de liberté. Djébar ne sait pas écrire en arabe, elle sait écrire en français. À ce propos, la langue française est indispensable. Puisque la langue est considérée comme des symboles d'identité et comme marqueur d'identité, la langue entretient des rapports avec la culture et l'identité : « *Les mois, les années suivantes, je me suis engloutie dans l'histoire d'amour, ou plutôt dans l'interdiction d'amour; l'intrigue s'est épanouie du fait même de la censure paternelle. Dans cette amorce d'éducation sentimentale, la correspondance secrète se fait en français : ainsi, cette langue que m'a donnée le père me devient entremetteuse et mon initiation, dès lors, se place sous un signe double, contradictoire...* » (p.12).

Djébar renforce son écriture en utilisant la métaphore, « couper les amarres » signifie couper ses liaisons. Une femme qui parle et écrit se voit comme un danger. L'aphasie désigne l'isolement du mouvement : « *J'ai fait éclater l'espace en moi, un espace éperdu de cris sans voix, figés depuis longtemps dans une préhistoire de l'amour. Les mots une fois éclairés — ceux-là mêmes que le corps dévoilé découvre —, j'ai coupé les amarres. Ma fillette me tenant la main, je suis partie à l'aube.* » (p.13).

On examine la question de l'écriture. Il est possible de préciser que ce qui est surprenant, c'est d'écrire des lettres à des hommes inconnus. La lettre est le protagoniste et l'écriture est considérée comme la seule moyenne de s'ouvrir et de s'adresser à l'autre. Il est à souligner que ces lettres écrites en français impliquent une distance et une séparation de la relation intime : « *Les jeunes filles cloîtrées écrivaient; écrivaient des lettres; des lettres à des hommes; à des hommes aux quatre coins du monde; du monde arabe naturellement. Lettres d'Irak, de Syrie, du Liban, de Libye, de Tunisie, d'étudiants arabes à Paris ou à Londres. Ces missives parvenaient de partout! ... l'abonnement permettait de recevoir, avec chaque numéro, un patron de robe ou de peignoir dont se servaient même les analphabètes.* » (p.21).

Elle avoue la raison pour laquelle elle écrit. Elle voudrait se marier mais aimerait connaître l'homme grâce à des lettres. L'écriture ouvre un nouvel horizon et permet de lier les gens. De plus, l'écriture permet à elle de faire connaissance avec son futur mari : « — *Jamais, jamais, je ne me laisserai marier un jour à un inconnu qui, en une nuit, aurait le droit de me toucher! C'est pour cela que j'écris! Quelqu'un viendra dans ce trou perdu pour me prendre : il sera un inconnu pour mon père ou mon frère, certainement pas pour moi!* » (p.24).

Elle démontre la différence entre la culture française et la culture algérienne. Elle voudrait sentir son existence, montrer sa présence et survivre comme le peuple français. Elle se pose des questions mais les réponses lui rendent triste et permettent de réfléchir sur son mode de vie. Selon Djébar, la langue française est une langue apprise et une langue seconde. La langue de l'ennemi non seulement consiste des morts mais aussi considérée comme une ouverture à la modernité. C'est pourquoi, il s'agit d'un paradoxe. Cependant, elle clarifie la problématique :

« *C'est ton amie depuis des années et tu n'arrives pas à tendre la main pour dire comme eux : « Au revoir, Madame ! » Moi, si c'était devant un homme, je ne pourrais pas, mais devant une femme comme moi! Où est le mal? On peut quand même faire des choses « à la française » ! Naturellement pas, Dieu nous assiste, sortir sans voile, ni porter la jupe comte et se montrer*

nue devant tous, **mais dire bonjour comme elles, s'asseoir comme elles sur une chaise, pourquoi pas? Dieu nous a créées aussi, non?...** » (p.34).

Il n'y a pas d'individualité des hommes. Sa mère ne donne pas le prénom de son mari car cela reflète la culture arabe. On comprend que cette culture ne concerne pas le tutoiement. En raison du respect, on pourrait construire des phrases où le verbe est conjugué à la troisième personne du masculin singulier : « **Ma mère, comme toutes les femmes de sa ville, ne désignait jamais mon père autrement que par le pronom personnel arabe correspondant à « lui ».** Ainsi, chacune de ses phrases, où le verbe, conjugué à la troisième personne du masculin singulier, ne comportait pas de sujet nommément désigné, se rapportait-elle naturellement à l'époux. Ce discours caractérisait toute femme mariée des quinze à soixante ans, encore que sur le tard le mari, s'il était allé en pèlerinage à La Mecque, pouvait être évoqué par le vocable de «Hadj» (p.54).

Sa mère apprend le français et fait des progrès rapides. Elle commence à utiliser l'adjectif possessif « mon » qui reflète la possession car la mère ressentit le sentiment de posséder. Elle utilise un ton léger sans avoir peur de rien : « **Je ne sais exactement quand ma mère se mit à dire : « mon mari est venu, est parti... Je demanderai à mon mari** », etc. Je retrouve aisément le ton, la contrainte de la voix maternelle; le tour scolaire des propositions, la lenteur appliquée de l'énonciation sont évidents, bien qu'en apprenant ainsi sur le tard le français, ma mère fit des progrès rapides. Je sens, pourtant, combien il a dû coûter à sa pudeur de désigner, ainsi directement, mon père. » (p.54-55).

Il est à souligner que son père écrit à sa mère pour la première fois. C'est un signe de révolution. Il écrit avec un ton et des mots simples. Son père a osé écrire le nom de sa femme. De plus, son père avait écrit à sa mère. Son père lui avait écrit à sa femme en personne ! C'est un signe de libération. Il a mis le nom de sa femme et le facteur a dû ainsi le lire. Autrefois, il ne pouvait pas terminer sa lettre en ajoutant des mots sincères ainsi que « baisers » mais au fil du temps, on a rompu cette perception. Il commence à agir à la française : « **mon père, au cours d'un voyage exceptionnellement lointain (d'un département à l'autre, je crois), mon père donc écrivit à ma mère — oui, à ma mère !** Il envoya une carte postale avec, en diagonale, de sa longue écriture appliquée, une formule brève, du genre « meilleur souvenir de cette région lointaine», ou bien «je fais un beau voyage et je découvre une région pour moi inconnue », etc., et **il ajouta, en signature, simplement son prénom.** Je suis sûre qu'à l'époque, lui-même n'aurait pas osé terminer, avant de signer, par une formule un peu plus intime comme « **je pense à vous** », ou, à plus forte raison, « **baisers** ». (p.56).

Elle affirme que cette lettre incite à apprendre le français. Par conséquent, cette lettre éveille sa curiosité et l'écriture provient de la lecture : « — **Je vous rappelle que j'ai appris à lire le français maintenant!**» (p.58).

En écrivant, elle prouve son identité. Ainsi, son existence est liée à l'écriture. On écrit pour soi-même et pour autrui. Puisque le verbe est visible, la parole prend corps. Afin d'écrire les pensées sur le papier, elle passe par un espace de liberté même si l'ombre du père se tient là. Il existe une relation entre le processus d'écrire et de la création. D'une part, on crée en écrivant.

D'autre part, la création nécessite une liberté d'écrire, d'opinion et d'expression : « — Tu vois, j'écris, et ce n'est pas « pour le mal », pour « l'indécent » ! Seulement pour dire **que j'existe** et en palpiter ! Écrire, n'est-ce pas « **me** » **dire** ? » (p.87).

La lettre d'amour est liée à l'image de son père. Chaque mot d'amour désigne également le diktat paternel. La langue passe à travers la parole de l'écrivain. Il est certain qu'écrire, c'est témoigner, raconter et donc créer. On peut considérer que c'est en même temps un code, un message. Écrire, c'est faire naître ce qui est caché et obscur. En tant qu'écrivain Djébar, guide son lecteur. La langue française ouvre un nouvel horizon et elle voit la richesse du monde via cette langue : « *Peut-être me fallait-il le proclamer : « **je t'aime- en-la-langue française** », ouvertement et sans nécessité, avant de risquer de le clamer dans le noir et en **quelle langue**, durant ces heures précédant le passage nuptial ?* » (p.151).

En tant qu'écrivain Djébar, guide son lecteur. La langue française ouvre un nouvel horizon. Elle ressent la richesse du monde via cette langue : « *Ainsi de la parole française pour moi. La langue étrangère me servait, dès l'enfance, **d'embrasure pour le spectacle du monde et de ses richesses**. Voici qu'en certaines circonstances, elle devenait dard pointé sur **ma personne*** » (p.180).

En langue française, les femmes pourraient parler à voix haute même en langue arabe. L'utilisation du pronom personnel désigne le dédain. Elle écrit à force de se taire et continue à écrire en continuation de son silence : « *Comment **une femme pourrait parler haut**, même en **langue arabe**, autrement que dans l'attente du grand âge ? Comment dire « **je** », puisque ce serait dédaigner les formules-couvertures qui maintiennent le trajet individuel dans la résignation collective?... Comment entreprendre de regarder son enfance, même si elle se déroule différente ? La différence, à force de la taire, disparaît* » (p.223).

Le dévoilement devient se mettre à nu. L'écriture est certes le dévoilement. Il existe une question de pouvoir entre la France et l'Algérie. Le voile désigne le sacrifice. Il est difficile de changer les habitudes ex abrupto. Djébar était une femme voilée et elle avait des coutumes. C'est pour cette raison qu'elle éprouve du mal à s'asseoir en robe. Quand elle se met à apprendre le français, son corps s'occidentalise : « *A l'âge où **le corps** aurait dû se voiler, **grâce à l'école française**, je peux davantage **circuler** : le car du village m'emmène chaque lundi matin à la pension de la ville proche, me ramène chez mes parents le samedi.* » (p.253).

Djébar met l'accent sur les quatre langues. Pour l'écriture secrète ; c'est le français. Pour les soupirs à Dieu ; c'est l'arabe. Pour retrouver les anciennes idoles mères, c'est le libyco-berbère. La quatrième ; c'est le corps. Il s'agit de la libération du corps de la femme. Tous les rapports intimes semblent se manifester dans l'écrit : « *Nous disposons de **quatre langues** pour exprimer notre désir, avant d'ahaner : **le français pour l'écriture secrète**, **l'arabe** pour nos soupirs vers Dieu étouffés, **le libyco-berbère** quand nous imaginons retrouver les plus anciennes de nos idoles mères. La quatrième langue, pour toutes, jeunes ou vieilles, cloîtrées ou à demi émancipées, demeure **celle du corps**...* » (p.254-255).

La langue française joue un rôle essentiel. Elle est à la fois l'ouverture au monde et la langue de l'ennemi. Djébar constate que la langue française exige un corps en posture. C'est pour cette raison qu'elle devra faire attention à son positionnement et sa posture. Écrire est un signe de la liberté parce qu'on crée. La création nécessite une liberté d'écrire, d'opinion et d'expression. Djébar constate que la langue française exige un corps en posture. C'est pour cette raison qu'elle devra faire attention à son positionnement et à sa posture. D'après Djébar, la langue française avait des yeux pour voir dans la liberté : « *Comme si soudain la langue française avait des yeux, et quelle me les ait donnés pour voir dans la liberté, comme si la langue française aveuglait les mâles voyeurs de mon clan et qu'à ce prix, je puisse circuler, dégringoler toutes les rues, annexer le dehors pour mes compagnes cloîtrées, pour mes aïeules mortes bien avant le tombeau. Comme si... Dérision, chaque langue, je le sais, entasse dans le noir ses cimetières, ses poubelles, ses caniveaux; or devant celle de l'ancien conquérant, me voici à éclairer ses chrysanthèmes !* » (p.256).

Djébar dénonce la discrimination, la révolte dans la langue du colonisateur car cette langue est considérée comme une seule moyenne de libération. D'ailleurs, l'écriture ressuscite et ranime la voix. En effet, la langue française joue un rôle essentiel. Elle est à la fois l'ouverture au monde et la langue de l'ennemi : « *Écrire en langue étrangère, hors de l'oralité des deux langues de ma région natale — le berbère des montagnes du Dahra et l'arabe de ma ville —, écrire m'a ramenée aux cris des femmes sourdement révoltées de mon enfance, à ma seule origine. Écrire ne tue pas la voix, mais la réveille, surtout pour ressusciter tant de sœurs disparues.* » (p.285).

Elle a de la chance parce qu'elle est la seule femme qui est sortie de sa coquille dans la tribu. Elle est allée à l'école et devenue alphabète. En écrivant tout ce qu'elle a vécu, elle est devenue immortelle : « *Pourquoi moi? Pourquoi à moi seule, dans la tribu, cette chance ?* » (p.297).

Selon Djébar, la langue française est une langue apprise et une langue seconde. La langue de l'ennemi non seulement consiste des morts mais aussi considérée comme une ouverture à la modernité. C'est pourquoi, il s'agit d'un paradoxe. Cependant, elle clarifie la problématique : « *Le français m'est langue marâtre. Quelle est ma langue mère disparue, qui m'a abandonnée sur le trottoir et s'est enfuie?... Langue-mère idéalisée ou mal-aimée, livrée aux hérauts de foire ou aux seuls geôliers!... Sous le poids des tabous que je porte en moi comme héritage, je me retrouve désertée des chants de l'amour arabe. Est-ce d'avoir été expulsé de ce discours amoureux qui me fait trouver aride le français que j'emploie?* » (p.298).

La citation de Djébar, citée ci-dessous, résume la problématique de l'écriture dans *l'amour, la fantasia*. En écrivant son autobiographie, elle se met à nu et dévoile tous les secrets de son âme : « *Écrire la langue adverse, ce n'est plus inscrire sous son nez ce marmonnement qui monologue; écrire par cet alphabet devient poser son coude bien loin devant soi, par derrière le remblai — or dans ce retournement, l'écriture fait ressac.* » (p.300)

Conclusion

À la lumière de tout ce qu'on vient d'examiner, il est à souligner que l'œuvre d'Assia Djébar, *l'amour la fantasia* est basée sur la relation entre le peuple français et le peuple algérien. Son œuvre est composée de récits historiques qui se rapportent aux années de la colonisation de l'Algérie par les Français.

Nécessité d'écrire, nécessité de s'écrire et donc s'exposer au regard des autres : comment peut-on concilier ces deux contraintes opposées?² Le problème est de savoir si c'est l'écrivain qui choisit la langue ou bien si c'est la langue qui choisit l'écrivain³. La réponse de cette question est difficile. Les deux langues, qui occupent une place centrale dans l'œuvre, sont indispensables pour l'écrivain afin d'émettre les idées via l'écriture. On constate qu'elle met l'accent sur plusieurs thèmes comme la libération, l'aliénation, la libération du corps de la femme mais surtout sur l'écriture. Cet article propose une réflexion sur la particularité de l'écriture d'Assia Djébar.

Afin de construire l'identité algérienne, Djébar utilise les deux langues et lutte pour sa nationalité. On sait qu'elle est née en Algérie, mais exilée en France. Au creux de son écriture, Djébar évoque la guerre entre les deux peuples : le peuple français et le peuple algérien. Elle se penche sur la conquête et sur la libération. Elle voit la langue française comme une arme. Pourtant sa langue maternelle résiste et attaque. On peut constater que le français dévoile la culture arabe. C'est une notion fondamentale. Elle préfère écrire en français pour affirmer sa liberté en refusant l'autorité aveugle de la tradition. Elle considère que l'écriture est découverte du monde entier. C'est un moyen de lutte et de libération.

Djébar critique et questionne le combat entre les peuples. C'est surtout pour forger une identité solide qu'Assia Djébar écrit *l'amour la fantasia*. Elle préfère écrire en langue française. C'est ainsi que la langue française devient une arme de lutte contre la suppression, la répression et l'oppression. La langue et l'écriture devient la voix de l'écrivain. Pour elle, *l'amour la fantasia* est une belle occasion de faire parler sa plume. Écrire ne tue pas la voix, mais la réveille.

² Marina MANCINELLI (2001). Assia Djébar: l'écriture ou la recherche de l'identité. *Stichproben. wiener zeitschrift für kritische, Afrikastudien 1*, p.112.

³ Dilber ZEYTINKAYA (2015). La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d'Assia Djébar. *Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal*, p.156.

KAYNAKLAR

- Benalil, Mounina, (2004), L'autobiographie et les enjeux du dialogisme culturel dans l'amour, la fantasia d'Assia Djébar, *Rencontre des cultures et enjeux identitaires*, 75-80.
- Butôt, Isis, (2009), L'Amour, la fantasia: Writing the Self through the Lost Collective, 76-88.
- Chih, Zineb, (2014), L'Amour, la fantasia d'Assia Djébar : de l'écriture autobiographique à l'écriture des cris. *Synergies Algérie n° 21*, 29-43.
- Chikhi, Beida, (1990), *Les Romans d'Assia Djébar*, Alger: Office des Publications Universitaires.
- Chikhi, Beida, (1994), *Histoire et stratégie fictionnelle dans les romans d'Assia Djébar*, Écrivains maghrébins et modernité textuelle, Paris: L'Harmattan.
- Djébar, Assia, (1985), *L'Amour, la fantasia*, Librairie générale française.
- Hacib, Mounia, (2010), Récit multiple est diversité romanesque dans L'Amour la fantasia d'Assia Djébar, *Université Concordia, école des études supérieures*.
- Mancinelli, Marina, (2001), Assia Djébar: l'écriture ou la recherche de l'identité, *Stichproben. wiener zeitschrift für kritische Afrikastudien 1*, 111-116.
- Mustapha, Ben Jamila, (2016. 04. 01), *L'Écriture de l'Histoire dans L'Amour, la fantasia D'Assia Djébar*. <http://www.limag.com/Textes/BenMustapha/DjébarHistoire.pdf>
- Selao, Ching, (2004), (Im)possible autobiographie : vers une lecture derridienne de L'amour, la fantasia d'Assia Djébar, *Études françaises*, 129-150.
- Zeytinkaya, Dilber, (2015), La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d'Assia Djébar, *Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal*, 137-157.